

Lietuvos Nacionalinė Fizikos Konferencija

skirta Tarptautinių kvantinių mokslų ir
technologijų metams pažymėti

2025 m. spalio 8-10 d., Kaunas

Infk.ktu.edu

PROGRAMA IR PRANEŠIMŲ TEZĖS

Organizatoriai:

VYTAUTAS
MAGNUS
UNIVERSITY
MCMXXII

FIZINIŲ IR
TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ
CENTRAS

ktu
kauno
technologijos
universitetas
1922

VILNIUS
TECH
Vilniaus Bedimino
Technologijos Universitetas

Rėmėjai:

SPEKTRA

VILDOMA

inospectra

OPTOGAMA

LIGHT
CONVERSION

LMT
Lietuvos mokslo taryba

Dielektrinės rezonansinės antenos, pagamintos iš perovskito–ilmenito medžiagų su magnio nestechiometrija

Dielectric resonator antennas based on perovskite–ilmenite materials with magnesium non-stoichiometry

Mantas Krejaras¹, Justina Žemgulytė¹, Modestas Sadauskas¹, Oleksandr Fedorchuk², Tetiana Plutenko²

¹Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius

²V. I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

justina.zemgulyte@ftmc.lt

Šiuolaikinių radijo bangų energijos rinkimo ir perdavimo sistemų kūrimui reikalingos aukštos kokybės termiškai stabilios medžiagos su mažais dielektriniais nuostoliais ir aukštu Q koeficientu. Tokių medžiagų kūrimas atveria kelią technologinei vizijai, kurioje mažos galios prietaisai galės veikti be baterijų.

V. I. Vernadskio institute buvo sukurta dviejų fazių kompozitinė keramika, su padidinta Mg koncentracija ir termokompensacine faze Ca pagrindu. Optimizuotas $0.93(\text{Mg}_{0.97}\text{Ni}_{0.05})\text{TiO}_3 \cdot 0.07\text{Ca}_{0.8}\text{Sm}_{0.13}\text{TiO}_3$ mėginys parodė puikius parametrus ($Q \times f \approx 97\,000$ GHz, $\epsilon \approx 17.5$, $\tau_f \approx -2$ ppm/K, kur Q pažymėtas dielektriko kokybės faktorius, f – mikrobangų dažnis, ϵ – santykinė dielektrinė skvarba ir τ_f – temperatūrinis rezonanso poslinkio koeficientas), pranokstančius visus žinomus CaTiO_3 pagrindu sukurtus analogus. Ši keramika buvo panaudota rezonansinės dielektrinės antenos gamybai.

Sukurta antena sudaryta iš horizontaliai orientuoto dielektrinio cilindro (žr. 1 pav.) paguldyto ant metalo plokštumos, cilindro ilgis $L = 12.5$ mm, o diametras $D = 6$ mm. Abiejuose antenos galuose yra apskriti metaliniai kontaktai, kurių diametras d_m . Metaliniams kontaktams ant dielektriko pagrindo suformuoti buvo naudojama SSAIL technologija [1]. Nustatant optimalius antenos parametrus, buvo atliktas atspindžio ir stiprinimo parametrų modeliavimas su CST Studio Suite programine įranga.

Pagamintos antenos atspindžio koeficiento ir dažninės charakteristikos buvo išmatuotos mikrobangų beaidėje kameroje naudojant R&S@ZNB vektorinį spektro analizatorių. Rezultatai parodė gerą modeliavimo bei matavimo sutapimą: apskaičiuota rezonansinė dažnio vertė buvo 5,65 GHz, o išmatuota – 5,7 GHz. Antenos stiprinimas siekė 6,2 dBi, o išmatuotas pusės galios juostos plotis yra apie 1 GHz (aprėpiamas beveik visas 5 GHz WiFi diapazonas). Spinduliuotės diagramos matavimai parodė 40° pusės galios kryptingumo kampą.

Didelis stiprinimo koeficientas ir platus spinduliuotės kampas rodo, kad ši antena tinka radijo bangų energijos rinkimui 5G WiFi dažnių ruože. Tam buvo pagaminta mikrobangų lygintuvo grandinė su dviem Skyworks SMS7630 Šotki diodais. Norint efektyviai išlyginti antenos sukauptą kintamą energiją buvo suprojektuotas impedanso derinimo grandynas. Išmatuota antenos ir įtampos lygintuvo su suderinimo grandynu atspindžio priklausomybė nuo dažnio

pavaizduota 1 pav. Matyti, kad antena ir lygintuvas yra suderinti veikimui tame pačiame dažnyje. Buvo išmatuotas įtampos lygintuvo efektyvumas esant 1 mW įėjimo galiai, 3 kΩ apkrovai ir 5,7 GHz dažniui. Gautas efektyvumas siekė apie 16 %, o išėjimo įtampa buvo 690 mV. Sujungus mikrobangų lygintuvą su pagaminta dielektrine antena ir juos pastačius 1 m atstumu nuo 150 mW galios mikrobangų šaltinio sistema surinko 16 μW DC galios.

Aukštas dažnis lemia ne tik didelius diodo nuostolius bet ir sudėtingesnį impedanso derinimą. Tolimesniuose darbuose bus tobulinamas suderinimas tarp antenos ir lygintuvo, taip pat lygintuvo schema bus sumontuota kitoje antenos pusėje, šie veiksmai turėtų pagerinti bendrą sistemos efektyvumą.

Pagaminta dielektrinė antena yra tinkama efektyvioms radijo bangų energijos rinkimo sistemoms.

1 pav. Dielektrinės rezonansinės antenos (juoda linija) ir įtampos lygintuvo su suderinimo grandynu (raudona linija) atspindžio priklausomybė nuo dažnio.

Reikšminiai žodžiai: dielektrinė rezonansinė antena, ilmenito-perovskito keramika.

Literatūra

[1] K. Ratautas, et al., Appl. Surf. Sci., Vol. 470, pp. 405-410, 2019.

Tyrimas remiamas NATO Science for Peace and Security Program projekte G6002 “3D Metamaterials for Energy Harvesting and Electromagnetic Sensing.”

DIELECTRIC RESONATOR ANTENNAS BASED ON PEROVSKITE-ILMENITE MATERIALS WITH MAGNESIUM NON-STOICHIOMETRY

Mantas Krejaras¹, Justina Žemgulytė¹, Modestas Sadauskas¹, Oleksandr Fedorchuk², Tetiana Plutenko²

¹Center for Physical Sciences and Technology, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius.

²V. I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

mantas.krejaras@ftmc.lt

INTRODUCTION

With the rise of the Internet of Things (IoT), reliance on electrochemical batteries and maintenance costs to power the growing number of devices is becoming a great environmental and financial concern [1]. Therefore, electromagnetic energy (EM) harvesting emerges as a viable solution for powering low-energy and low-power devices. Materials for such process must possess thermal stability, low dielectric losses and high quality factor ($Q \times f$). Dielectric antennas become a good candidate for such energy harvesting rectenna systems, because they concentrate the ambient EM energy and increase conversion efficiency.

PRODUCTION OF THE CERAMIC

High purity
MgO, TiO₂,
Ni₂O₃, CaCO₃,
and Sm₂O₃

Ball milling with
Zirconia balls in
distilled water

Calcination at
1100°C

Homogeni-
zation using
polyvinyl
alcohol

Pressing into
pellets
(100MPa)

CONSTRUCTION OF THE ANTENNA

Antenna was manufactured using 0.93(Mg_{0.97}Ni_{0.05})TiO₃0.07Ca_{0.8}Sm_{0.13}TiO₃ ceramic, a cylinder of length $L = 12.5$ mm, diameter $D = 6$ mm and $\epsilon = 16.7$. Round metal contacts of diameter d_m were added to both ends using SSAIL.

Figure 1. General view of the antenna.

OPTIMAL ANTENNA PARAMETERS

Using CST Studio Suite software, antenna parameters were optimised. By changing the diameter of metal contacts (d_m), it was found that the minimum reflection coefficient S_{11} was achieved with $d_m = 3.3$ mm (Fig. 3).

Figure 3. S_{11} dependence on d_m .

SSAIL TECHNOLOGY

Metal contacts were created using Selective Surface Activation Induced by Laser technique (SSAIL) [2].

- 1 Surface is excited and modified by laser
- 2 Chemical activation of the ceramic in catalytic solution
- 3 Electroless autocatalytic deposition of copper

Figure 2. Steps of SSAIL technology.

ENERGY HARVESTER

By using a two-diode voltage multiplier and impedance matching circuit, a rectenna system was made. At the 5.3 GHz frequency and 3 k Ω load, 170 mV (Fig. 6) of rectifier output voltage was measured with efficiency of $\sim 15\%$.

Figure 6. Rectenna efficiency results.

MEASUREMENT RESULTS

Measurements taken in a microwave anechoic chamber using ZNB-43 VNA showed a tolerable difference between simulation and measurement results. Calculated resonance frequency (Fig. 4) was equal to 5.3 GHz, whereas measured frequency was 5.39 GHz. The antenna gain (G) coincided with a value of 6.2 dBi (Fig. 5) and HPBW of 40°.

Figure 4. Gain (G) characteristics.

Figure 5. Radiation pattern.

REFERENCES

- [1] F.R. Fan, et al., Adv. Mater., Vol 28, pp. 4283-4305, 2015.
- [2] K. Ratautas, et al., Appl. Surf. Sci., Vol. 470, pp. 405-410, 2019.

This project
is supported by:

The NATO Science for Peace
and Security Programme

CONCLUSIONS

The produced antenna is a good candidate to work upon improving its energy harvesting capabilities. With optimal d_m of 3.3 mm antenna demonstrated 6.2 dBi gain, showing its great potential for compact communication and sensing applications.